

Resumo Expandido

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REFLEXÕES NA PERSPECTIVA HISTÓRICA E METODOLÓGICA DA INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO TEA

 DOI: 10.5281/zenodo.8274945

Ana Sedano da Silva

*Licenciatura em Pedagogia - Faculdades Integradas de Naviraí –FINAV;
Pós-graduação Lato sensu em Educação infantil e séries iniciais do ensino
fundamental de 09 anos - Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia;
Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusão - Faculdades Integradas
de Várzea Grande – Fiavec;
Pós -graduação Lato sensu em Atendimento Educacional Especializado -
Faculdade São Braz; anasedano@hotmail.com.br*

Anne Carine Serpa Melo

*Licenciatura em Pedagogia - Universidade Anhanguera/ UNIDERP;
Pós-graduação em Educação Infantil e Anos iniciais do ensino fundamental -
Faculdade de Pedagogia ANAEC; Pós-graduação em Educação e Especial e
Inclusão- Faculdade de Pedagogia ANAEC; serpaeducacao@gmail.com*

Daniella Sallun Martins Pedrosa

*Licenciatura em Educação Física- UNIGRAN; Tecnologia em Estética- UNIGRAN;
Pós-graduação em Avaliação e prescrição de atividades físicas - UNIGRAN;
danisallun@uol.com.br*

Eralda Aparecida Souza Silva

*Licenciatura em Letras – FINAV; Licenciatura em Pedagogia – UNIJALES; Pós-
graduação em Neuroaprendizagem e Práticas Pedagógicas- UNOPAR;
eralda.ap03@gmail.com*

Fernanda Bezerra

Licenciatura em Pedagogia – UFMS; Pós-graduação em Educação Infantil e séries iniciais – FAESI; Pós-graduação em Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem – FAESI; fernandabezerra_my@hotmail.com

Gabriella Cabral Ribeiro

*Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera/ UNIDERP
gabienzoravier@gmail.com*

Jessica Deisi Lorentini

*Licenciatura em Pedagogia- Anhanguera/UNIDERP;
Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado e Educação Especial -
Faculdade Única de Ipatinga; Pós-graduação em Psicopedagogia e Educação
Infantil - Faculdade Única de Ipatinga; jessicadeisy73@gmail.com*

Nalva Cardoso Neves da Silva

*Normal Superior: Pedagógica – UEMS; Licenciatura em Letras – FINAV; Pós-
graduação em Neurologia e Aprendizagem Infantil - Universidade Cândido Mendes;
Pós-graduação em Atendimento às necessidades especiais - Faculdades
Integradas do Vale do Ivaí; nalvacardosoneves1@gmail.com*

Patrícia Militão Ricardo

*Normal Superior: Educação infantil – FINAV;
Licenciatura em Pedagogia – FINAV;
Pós-graduação em Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental –
UNIVALE; patriciamilitao@hotmail.com*

Valdenise de Souza Santos

*Licenciatura em Geografia – FINAV;
Pós-graduação em gestão ambiental – FINAV; valdeniseesouza@hotmail.com*

INTRODUÇÃO

O transtorno do espectro do autismo, que pode ser identificado pela sigla TEA, caracteriza-se por suas habilidades sociais severamente prejudiciais, como comunicação, interação e comportamento de aprendizagem, apresentam acúmulo em dificuldades sociais, repetição e comportamento estereotipado, além de suas características e seus efeitos diretos e indiretos na vida pessoal e social que estão diretamente relacionados ao estímulo dos laços familiares e sociais.

A educação possibilita que as pessoas absorvam vários conhecimentos necessários para o desenvolvimento na sociedade. Nas últimas décadas correram diversas mudanças no âmbito educacional, e dentre elas a perspectiva inclusiva voltada ao atendimento do aluno com deficiência que devido a alguma incapacidade intelectual ou física e precisam de atendimentos especiais. No mundo contemporâneo cresce a necessidade por uma maior atenção para as pessoas que possuem necessidades especiais, como por exemplo, os autistas. Sendo assim, a evolução da educação especial e também inclusiva ganha maiores espaços garantindo a inclusão.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, sendo uma análise de cunho exploratório, caracterizando-se como pesquisa bibliográfica.

Percebe-se a importância do professor conhecer a temática, ao mesmo tempo em que, tal motivo justifica esse estudo que é relevante quando agrega informações ao arcabouço teórico da acadêmica dos cursos pedagógicos.

O presente estudo teórico busca responder a os seguintes questionamentos: o que é o transtorno do espectro autista e como surgiu? Qual é o papel da escola na inclusão do aluno com TEA? Qual a relevância da formação docente na qualidade do ensino?

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O autismo foi definido pela primeira vez em 1943, pelo psiquiatra Leo Kanner, com várias revisões da designação e caracterização da perturbação até aos dias de

hoje (Harris, 2018). Ao longo dos tempos, o aprofundamento do estudo desta perturbação evidenciou ampla variabilidade no grau de dificuldade apresentado por estes indivíduos.

O TEA é um conjunto de distúrbios do desenvolvimento neurológico de início prematuro, identificado por comprometimento da comunicação e capacidades sociais, além de comportamentos estereotipados; embora diagnosticado por estes principais sintomas, o fenótipo dos pacientes com TEA pode diferenciar muito, englobando desde pacientes com deficiência intelectual (DI) grave e baixo desempenho em habilidades comportamentais adaptativas, até pacientes com quociente de inteligência (QI) normal, que têm uma vida independente (GRIESI-OLIVEIRA; SERTIÉ, 2017).

Diante dessas considerações, é possível afirmar que autistas encaram diversas objeções na aprendizagem e necessitam de auxílio contínuo em sua vida (BATISTA, 1995).

É possível que, se a criança com TEA é estimulada cotidianamente, a sua socialização se tornará uma probabilidade, apesar de mostrar comportamentos agressivos. Desse modo, especialmente no âmbito escolar, sempre que são percebidos seus aspectos, e fazendo com que sua rotina seja continuamente centrada, seu dia a dia na escola se tornara inclusivo, trazendo então uma observação contínua na necessidade de apoio (OCTAVIO *et al.*, 2019).

A escola, nessa perspectiva, tem um papel de grande relevância no processo de desenvolvimento do aluno autista, pois está incluída na educação entre a sociedade e a família, de forma que se adquirem princípios e regras determinadas para o convívio, seja o indivíduo sem ou com necessidades especiais, requerer posturas comportamentais diferentes na escola e de casa; uma educação apropriada na escola é necessária mais que incluir o educando no âmbito escolar (JARA *et al.*, 2020).

Nesse sentido, Brande e Zanfelice (2012) afirmam que as escolas estão encarando grandes desafios em acolher diariamente crianças com distúrbios invasivos do desenvolvimento, pois ela tem que se adaptar ao ambiente e usar várias metodologias para se trabalhar com esse tipo de deficiência ou com qualquer outro.

Camargo *et al.* (2020) que investigou os principais desafios, dificuldades e as barreiras diárias encarados por professores de discentes com TEA em situação de

integração na escola comum, apontou para a necessidade de ofertar atividades de formação continuada que sejam mais direcionadas para as necessidades dos professores, sobretudo quanto as questões comportamentais e pedagógicas para, assim, criar condições favoráveis à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos com TEA no ambiente inclusivo.

O desenvolvimento de métodos que potencializem o trabalho dos educadores e a aprendizagem das crianças com TEA. Sobre isso, Nass *et al.* (2019) propôs, a partir de seu estudo, a utilização de dinâmicas lúdicas para incitar as funções cognitivas de crianças com TEA com o desígnio de auxiliar na avaliação e reabilitação cognitiva; os discentes confeccionaram uma caixa envolvendo exercícios baseados nos Portfólios de Materiais Pedagógicos e Didáticos, que objetivam exercitar as funções cognitivas da linguagem, memória, compreensão e atenção.

Ao abordar a relevância do papel do docente na integração do autista, Cunha (2009) afirma que, para que a integração seja de fato efetuada primeiramente é preciso que se excluam os rótulos, e depois são necessárias práticas de qualidade, tais rótulos contêm as barreiras que tanto limitam o discente. Para que possa cumprir um trabalho de qualidade o docente tem que primeiro confiar nas habilidades de seu aluno, excluindo o ceticismo e as impressões internas.

A abordagem de formação de professores estende-se para todos, como se a formação específica para o magistério nesse nível fosse algo supérfluo, ou mesmo, desnecessário.

É fundamental que os professores tenham consciência de que a sua formação não é um processo acabado, que se estende ao longo de sua atividade docente, fazendo parte de toda a sua trajetória profissional, assumindo, assim, uma característica de infinitude.

Muitos docentes se sentem despreparados, é de responsabilidade das instituições de ensino oferecer formação continuada para que os docentes se preparem de modo que a teoria e prática estejam alinhadas.

Além de promover a atualização, o aperfeiçoamento e a aquisição de novas competências pedagógicas, tendo como base a reflexão sobre a prática educativa e a autoavaliação como processo constante na construção de competências profissionais.

CONCLUSÃO

Nos últimos anos, tem havido um aumento crescente no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças. No entanto, os dados indicam uma lacuna significativa entre profissionais e familiares no diagnóstico desse transtorno. Faltam estratégias, medidas políticas e recursos pedagógicos para ajudar os portadores de TEA.

As condutas pedagógicas que parecem beneficiar esse processo incluem atividades que estimulam funções cognitivas, como brincadeiras, jogos, compreensão da escrita, recursos visuais e rodas de história.

Embora a luta pela inclusão tenha avançado, a conscientização de que pessoas com necessidades especiais têm direitos como cidadãos e potencialidades tem progredido lentamente. No entanto, o sistema de ensino regular frequentemente mostra incapacidade de atender adequadamente esses alunos, apesar dos esforços.

Uma sociedade inclusiva valoriza a diversidade e promove acesso e participação iguais para todos, com base nos Direitos Humanos. No entanto, a inclusão não é apenas permitir a entrada de alunos com necessidades especiais nas escolas; é necessário preparo das escolas para que esses alunos se sintam integrados. A inclusão reconhece que todos têm capacidade de aprender e alcançar objetivos, mesmo com suas diferenças individuais.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Métodos de Ensino. Transtornos Globais do Desenvolvimento. Transtorno do Espectro Autista.

REFERÊNCIAS

BRANDE, C. A.; ZANFELICE, C. C. A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta, intervenção e aprendizagens. **Revista Educação Especial**, v. 25, n. 42, p. 43-56, 2012.

CAMARGO, S. P. H. *et al.* Desafios no processo de escolarização de crianças com autismo no contexto inclusivo: diretrizes para formação continuada na perspectiva dos professores. **Educação em Revista**, v. 36, 2020.

CUNHA, E. Autismo e Inclusão: Psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família. Rio de Janeiro: Wak, 2009.

GRIESI-OLIVEIRA, K.; SERTIÉ, A. L. Transtornos do espectro autista: um guia atualizado para aconselhamento genético. Einstein (São Paulo), v. 15, n. 2, p. 233-238, 2017.

JARA, G. C. *et al.* Transtorno espectro autista na escola. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 12, p. e36391211264-e36391211264, 2020.

KLIN, A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28, p. s3-s11, 2006.

NASS, I. R. *et al.* A caixa de Max: atividades lúdicas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Research, Society and Development**, v. 8, n. 1, p. e1381540-e1381540, 2019.

OCTAVIO, A. N. M. *et al.* A inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na educação infantil. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 1, p. e2881635-e2881635, 2019.

SZABO, C. Autismo um Mundo Estranho. São Paulo: Edicon, 1992.